

Pontos de Função: pistas e variantes

Fernando Brito e Abreu

Resumo

Neste último de dois artigos sobre os Pontos de Função, mostra-se como esta métrica pode e tem sido utilizada para comparar a produtividade, fiabilidade e custo na produção de software. São ainda descritas algumas das variantes existentes e fornecidas algumas pistas sobre a sua adoção generalizada, como grupos de utilizadores a nível nacional e internacional, ferramentas e empresas de consultoria ou formação. São ainda sugeridas leituras adicionais.

Introdução

Os Pontos de Função (PF) pretendem medir a dimensão de sistemas de software através da quantificação da funcionalidade fornecida aos utilizadores. Esta é calculada com base nas especificações lógicas e funcionais, por hipótese de uma forma independente da tecnologia utilizada na implementação. Como objectivo primordial da utilização de PF, pode apontar-se a capacidade de estes servirem de base para métricas normalizadas que permitam comparar projectos, organizações e mesmo países, como adiante é relatado. Seguem alguns exemplos dessas métricas normalizadas:

- Taxa de manutenção = PF das aplicações mantidas / esforço gasto na sua manutenção
- Produtividade = PF construídos num projecto / esforço gasto no projecto
- Ritmo de Produção = PF de um projecto / tempo gasto no projecto
- Tempo para a produção = tempo gasto por PF num projecto
- Densidade de defeitos "in-house" - nº de defeitos por PF detectados nas operações de verificação e validação de um sistema (ensaios de caixa-branca e caixa-preta, inspecções e outras revisões);
- Densidade de defeitos em operação - nº de defeitos por PF detectados após o sistema ter sido colocado em exploração (por exemplo nos primeiros seis meses após a instalação).

A utilização dos Pontos de Função pode ser encarada sob diversas perspectivas. Do ponto de vista das relações entre clientes e fornecedores de software, os PF podem ser uma sólida base de acordo, por exemplo em contratos de *outsourcing*, onde os frequentes conflitos terminam por vezes em litígios forenses entre as partes envolvidas [Jones96a]. Para os gestores de projecto, a utilização de PF pode ajudar a conceber planos de projecto com uma precisão quantificável, permitindo assim rastrear o progresso conseguido. Do ponto de vista dos membros das equipas de desenvolvimento (ex.: programadores) é também importante que as tarefas atribuídas tenham prazos mais realistas, devido a uma estimação mais fiável que os PF permitem, quando comparada com aproximações

tradicionais como a opinião de “peritos”. Para os utilizadores os PF fornecem uma linguagem comum entre estes e os técnicos, dado que são calculados com base no ponto de vista dos primeiros.

Aplicabilidade dos Pontos de Função

Nos últimos anos tem-se assistido a uma acentuada mutação das tecnologias de base na construção de sistemas de software, com particular relevância na adopção de Interfaces Gráficas de Utilizador (GUIs), arquitecturas Cliente-Servidor, assim com a modelação e programação Orientada a Objectos. O IFPUG, através do seu manual de contagem (ver caixa) e de alguns casos de estudo publicados, fez um esforço de actualização das práticas de contagem que, de alguma forma permitiram adaptar os PF à evolução tecnológica ocorrida.

No tocante aos GUIs, depois de uma acesa discussão no âmbito dos grupos de utilizadores, chegou-se a um acordo consubstanciado no [IFPUG94] que, para além das regras de contagem, contém vários exemplos para sistemas altamente interactivos.

No que respeita a sistemas Cliente/Servidor já o problema se torna um pouco mais complicado. Considere-se o caso mais simples em que o *middleware* é produzido por terceiros e esqueça-se a complexidade inerente à instalação e parametrização deste. Contabilizam-se a parte do sistema que funciona no lado do servidor e a parte que funciona no lado dos clientes. Em cada um dos casos há que identificar as fronteiras destes subsistemas, o que pode não ser um exercício trivial.

Quanto à adopção do paradigma da Orientação a Objectos, este produz um impacto nas contagens que interessa analisar. Durante muitos anos a construção de sistemas de software era, na maioria dos casos, feita do nada. Este “novo” paradigma veio dar ênfase à construção e fácil adaptação de componentes de software reutilizáveis. Se esta capacidade for utilizada de uma forma apropriada, uma parte considerável de um novo sistema pode corresponder à reutilização desses componentes, não sendo por isso correcto contar os PF relativos a todo o sistema final resultante. Uma abordagem simplista seria apenas a de contabilizar os PF relativos às partes não reutilizadas, isto é, construídas de raiz. Para ser mais preciso deve-se contabilizar igualmente a fracção, não desprezável, relativa à adaptação (extensão ou modificação) de componentes reutilizados. Quer num caso, quer no outro, isso implica a utilização de métricas específicas para quantificar a reutilização em sistemas orientados a objectos, tais como as propostas em [Lewis91], [Abreu94] e [Melo95], o que ainda não foi adequadamente conseguido pela comunidade dos Pontos de Função.

Variantes aos Pontos de Função

Na última década têm sido concebidas algumas variantes aos Pontos de Função originalmente propostos por Alan Albrecht [Albrecht81]. Nesta secção iremos referir as mais conhecidas:

Pontos de Função Mk II

Esta variante, proposta por Charles Symons [Symons88] da Nolan, Norton & Co. no Reino Unido, foi já brevemente referida no artigo anterior. Em 1991 [Symons91] os PF Mk II passaram para o domínio

público, ficando o IFPUG (ver caixa) responsável pela sua evolução. A principal diferença relativamente aos PF tradicionais reside no cálculo daquilo a que Symons chamou *Information Processing Size*, que corresponde ao *Total Não Ajustado de Pontos de Função* (ver artigo anterior). Nos PF MkII o sistema alvo é decomposto num conjunto de transacções lógicas, cada uma delas consistindo numa entrada, um processamento e uma saída. É contabilizado separadamente para cada transacção o seu nº de PF não ajustados e finalmente adicionados os valores obtidos para todas as transacções do sistema.

Os Pontos de Função Mk II são largamente utilizados no Reino Unido e, de uma forma crescente, em outros locais onde a influência inglesa é ainda marcante, como em Hong Kong, Singapura e Índia. Segundo o IFPUG, cerca de metade dos seus membros, de variados sectores, usam esta variante.

Feature Points (FP)

Outra variante, avançada por Caper Jones [Jones91] da *Software Productivity Research*, toma em linha de conta o conteúdo algorítmico dos sistemas a desenvolver. Basicamente as alterações propostas são ao nível dos pesos a atribuir nas contagens. O autor pretendeu, desta forma, estender o âmbito dos Pontos de Função a áreas diferentes da dos Sistemas de Informação de Gestão. Os *Feature Points* são aplicáveis supostamente a três grandes classes de software:

- **SG** - *Sistemas de Informação de Gestão*, geralmente suportados em Bases de Dados Relacionais (para esta classe, a contagem dos *Feature Points* dá o mesmo resultado que para os PF);
- **SS** - *Software de Sistema*, isto é, aquele que controla ou permite a utilização de dispositivos físicos (sistemas operativos, software de controlo de centrais telefónicas, protocolos de telecomunicações, etc.);
- **SM** - *Software de Sistema Militar*, que, para além da complexidade típica do software de sistema, tem ainda outras restrições de ordem metodológica, segurança, fiabilidade, etc.

Apoiado pelo governo canadiano (país onde tem sede) Caper Jones tem levado a cabo vários levantamentos a nível mundial no sentido de comparar as práticas a nível de produção de software. Uma resenha dos resultados obtidos é apresentada nas tabelas seguintes. No tocante à **Produtividade** por cada uma das classes de software atrás referidas, temos:

SG			SS			SM		
1	EUA	8.00	1	Japão	4.50	1	França	4.50
2	França	7.75	2	EUA	4.25	2	Israel	4.45
3	Inglaterra	7.50	3	Alemanha	3.85	3	Coreia do Sul	4.30
4	Canadá	7.25	4	França	3.75	4	Inglaterra	4.25
5	Suíça	7.00	5	Inglaterra	3.70	5	Alemanha	4.00
6	Alemanha	6.90	6	Índia	3.60	6	Suécia	3.75
7	Japão	6.85	7	Formosa	3.55	7	Itália	3.65
8	Noruega	6.75	8	Coreia do Sul	3.45	8	EUA	3.25
9	Suécia	6.50	9	Holanda	3.35	9	Brasil	3.20
10	Índia	6.25	10	Suécia	3.30	10	Egipto	3.15

Tabela 1 - Os 10 países mais produtivos [FP/homem.mês]

No tocante à **Fiabilidade**, um dos aspectos mais relevantes da Qualidade do Software, tem-se que:

		DP	ER	DE
1	Japão	4.50	93%	0.32
2	Canadá	4.55	86%	0.64
3	EUA	5.00	85%	0.75
4	Alemanha	4.85	83%	0.82
5	Inglaterra	4.85	82%	0.83
6	França	4.75	83%	0.89
7	Coreia do Sul	5.25	83%	0.91
8	Noruega	5.25	82%	0.94
9	Suécia	5.30	82%	0.95
10	Holanda	5.30	80%	1.06

Tabela 2 - Os 10 países com maior fiabilidade no software produzido

Na Tabela 2, as três colunas da direita correspondem a:

- **DP** (*Defeitos Potenciais*): nº total de defeitos passíveis de serem introduzidos ao longo do ciclo de vida (requisitos, desenho, codificação, documentação e teste), expressos em $[FP^{-1}]$ (defeitos/FP);
- **ER** (*Eficácia na Remoção dos Defeitos*): percentagem dos defeitos da coluna anterior que são removidos antes de o sistema passar a exploração; a identificação dos defeitos é conseguida através de revisões, inspecções e testes.
- **DE** (*Defeitos Entregues*): defeitos que são detectados quando o sistema já está em exploração; a unidade é igualmente $[FP^{-1}]$.

Como não poderia deixar de ser, são outros os 10 países com menores **custos** de desenvolvimento (expressos, na Tabela 3, em dólares americanos por FP):

		Custo
1	Índia	75.00
2	Paquistão	76.00
3	China	77.00
4	Indonésia	80.00
5	Tailândia	105.00
6	México	155.00
7	Coreia do Sul	230.00
8	Formosa	250.00
9	Polónia	275.00
10	Turquia	300.00

Tabela 3 - Os 10 países com menor custo de produção de software [USD/FP]

Pontos de Função 3D

No princípio desta década a Boeing, um dos maiores fabricantes mundiais de aviões, estudou a utilização dos Pontos de Função para medir a produtividade. Porém, por razões semelhantes às que originaram os *Feature Points* (incapacidade de medir de uma forma apropriada sistemas de tempo-real e científicos) decidiu-se a produzir internamente uma nova variante a que chamaram “Pontos de Função 3D”. Foi anunciada em 1992 na *Pacific Northwest Software Quality Conference* e deve o seu

nome ao facto de considerar três dimensões: dados, funcional e controlo. A dimensão relativa aos **dados** é semelhante aos Pontos de Função “tradicionais”. A dimensão **funcional** considera o que é designado por transformações (basicamente os algoritmos). A dimensão do **controlo** está associada às diferentes mudanças de estado que o sistema sofre durante a sua execução. Não se conhecem trabalhos publicados comparando esta variante com a anterior, o que seria certamente interessante.

Ferramentas de apoio à contagem dos PF

O IFPUG sugere a classificação das ferramentas de apoio à utilização de PF, consoante a sua abrangência em termos de funcionalidades, tal como se pode ver na figura junto (os níveis mais externos contêm as funcionalidades dos mais internos). Esses níveis são:

Nível 1 - as ferramentas deste nível apenas efectuam os cálculos com base nas contagens manuais e funcionam de repositório. Não ajudam no processo de contagem propriamente dito que, como já foi dito no artigo anterior, representa a maior parte do esforço.

Nível 2 - em acréscimo ao que fazem as do tipo 1, as ferramentas deste nível dão apoio a quem efectua as contagens, nomeadamente na interpretação das regras de contagem. Ajudando a manter a coerência nas contagens em equipas de vários elementos, esta capacidade é também de extrema utilidade quando o pessoal que efectua as contagens, não o faz com muita frequência (auxiliando na re-aprendizagem).

Nível 3 - este nível corresponde à automatização completa do cálculo dos PF, seja a partir das especificações contidas numa ferramenta CASE (caso do *ADW*) ou a partir do código fonte (caso de uma ferramenta da *Viasoft*). Contudo tem sido reportado pelos grupos de utilizadores que este tipo de ferramentas ainda não atingiu a maturidade desejada, dado que conduzem a enormes erros nas contagens quando comparadas com as efectuadas manualmente seguindo as regras estabelecidas.

Na Tabela 4 incluem-se alguns exemplos de ferramentas de apoio ao cálculo de PF. Tanto quanto foi possível da análise da informação disponível, é indicado o seu nível.

FERRAMENTA	NÍVEL	PRODUTOR
Function Point Mentor	2?	Angel Group
FPEXPERT	2?	Computer Associates
Function Point Workbench	2?	Charismatek Software Metrics
Before You Leap	1	Strategic Systems Technology
Sfera	1	D.P.O. Srl
Productivity Manager	1	Productivity Management Group, Inc.
S.M.A.R.T. Counter	1	DDB Software, Inc.
SEAT	1	East Tennessee State University
Function Point Manager	1?	ABT

Tabela 4 - Ferramentas de apoio à contagem de PF

Grupos de utilizadores de Pontos de Função

Existem vários grupos de utilizadores de Pontos de Função a nível nacional, como por exemplo em Inglaterra, Itália, Holanda e Austrália. Porém, não têm a expressão do IFPUG (*International Function Point Users' Group*), uma organização sem fins lucrativos criada em 1986 e actualmente com mais de 1200 membros em 34 países. Para além de membros individuais tem uma série de organizações associadas representando os mais variados sectores como a indústria aeroespacial, automóvel, telecomunicações, governo, banca, seguros e retalho.

O IFPUG promoveu a criação de um manual com cerca de 200 páginas de apoio à contagem de Pontos de Função [IFPUG94], que é hoje uma referência *de facto* para a indústria de software. A responsabilidade pela manutenção deste manual está a cargo de um Comité de Trabalho promovido pelo IFPUG e formado por voluntários de entre os seus membros. Outros comités têm-se também dedicado a produzir guias para apoio à gestão de projectos de software e estudos do impacto da utilização de novas tecnologias no processo de medição de software. Particularmente importante, para quem se quiser tornar proficiente na utilização de Pontos de Função, é o programa de certificação profissional organizado pelo IFPUG, que atribui o diploma de *Certified Function Point Specialist (CFPS)*. Este grupo promove ainda uma série de actividades de intercâmbio de informação como Conferências (duas por ano), a que se associam vários Seminários e Workshops e publica a **MetricViews**, uma *newsletter* semestral que, entre outras coisas, veicula histórias de sucesso no campo da medição de software. Em cooperação com as organizações membro a nível internacional, o IFPUG tem vindo a construir uma base de dados com medidas de produtividade e qualidade do software a nível mundial. O custo anual de adesão ao IFPUG (cerca de 150 dólares) é comparável ao de outras organizações profissionais como a ACM e IEEE.

Empresas de serviços em Pontos de Função

Várias empresas, a maioria das quais operando na América do Norte, têm dedicado grande parte da sua actividade à consultoria e formação em Pontos de Função, como as da Tabela 5.

EMPRESA	PAÍS	WEB SITE
The Guild of Independent Function Point Analysts Ltd	Reino Unido	www.exemplar.co.uk/gifpa.html
D.P.O. Srl	Itália	
QuantiMetrics	África do Sul	
Software Productivity Research	Canadá	www.spr.com
David Consulting Group	EUA	www.davidconsultinggroup.com
Longstreet Consulting	EUA	www.softwaremetrics.com
Quality Plus Technologies, Inc.	EUA	
Quality Xperience Solutions	EUA	
Software Composition Technologies	EUA	
Productivity Management Group / Gartner Group	EUA	
Q/P Management Group, Inc.	EUA	
Develop Support Center	EUA	www.functionpoints.com

Tabela 5 - Empresas de consultoria e formação em PF

Leituras adicionais

Fica sempre muito por dizer num artigo de poucas páginas. Aos leitores interessados sobre esta temática sugerem-se de seguida algumas das referências bibliográficas mais marcantes.

A norma *de facto* para a contagem de PF é sem dúvida a [IFPUG94]; contém alguns exemplos, a maioria dos quais usando interfaces gráficas de utilizador (*GUIs*). Caper Jones tem dois livros bastante interessantes [Jones91] [Jones94] onde, mais do que descrever o cálculo dos PF, conta como os PF podem ser utilizados, fornece indicações de como justificar à administração a sua recolha e fornece um conjunto notável de estatísticas sobre PF que a sua empresa recolheu. Durante algum tempo considerado uma referência obrigatória, o livro de Brian Dreger [Dreger89] está hoje um pouco desactualizado, porque não aborda sistemas com *GUIs*, hoje generalizadas. Mais recente é o livro dos mentores do *David Consulting Group* [Garmus95] que tem a virtude de, segundo os autores, ser concordante com o manual 4.0 do IFPUG, para além de fornecer um conjunto de interessantes, embora curtos, casos de estudo sobre contagens. Pela sua actualidade (problema do ano 2000) aconselha-se ainda a leitura de [Jones96b].

Bibliografia

- [Abreu94] Abreu, Fernando Brito & Carapuça, Rogério (IST/UTL), "Object-Oriented Software Engineering: Measuring and Controlling the Development Process", actas da *4th International Conference on Software Quality*, McLean, Virginia (USA), 3 a 5 de Outubro de 1994.
- [Albrecht81] Albrecht, Allan J., "Function Points as a Measure of Productivity", Actas do *53rd meeting of GUIDE International Corp.*, Dallas, 1981.
- [Dreger89] Dreger, J. Brian : *Function Point Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, ISBN 0-13-332321-8, 1989.
- [Garmus95] Garmus, David & Herron, David, *Measuring the Software Process: A Practical Guide to Functional Measurement*, Prentice Hall, 1995.
- [IFPUG94] IFPUG, *IFPUG Function Point Counting Practices Manual*, Release 4.0, 1994.
- [Jones91] Jones, T. Capers : *Applied Software Measurement: Assuring Productivity and Quality*, McGraw-Hill (New York), ISBN 0-07-032813-7, 1991.
- [Jones94] Jones, T. Capers : *Assessment and Control of Software Risks*, Yourdon Press Computing Series, Prentice Hall, 1994.
- [Jones96a] Jones, Capers, "Conflict and Litigation Between Software Clients and Developers", relatório técnico (versão 2), Software Productivity Research, Inc., disponível em <http://www.spr.com>, Julho de 1996.
- [Jones96b] Jones, Capers, "The Economic Impact of the Year 2000 Software Problem in the United States", relatório técnico (versão 3), Software Productivity Research, Inc., disponível em <http://www.spr.com>, Julho de 1996.
- [Melo95] Melo Walcélcio L., Briand Lionel and Basili Victor R., "Measuring the Impact of Reuse on Quality and Productivity in Object-Oriented Systems", *Technical Report CS-TR-3395*, University of Maryland, Dep. of Computer Science, January 1995.

- [Symons88] Symons, Charles R., "Function point analysis: difficulties and improvements", *IEEE Transactions on Software Engineering*, Vol.14, N^o1, p.2-11, Janeiro 1988.
- [Symons91] Symons, Charles R. : *Software Sizing and Estimating - Mk II FPA (Function Point Analysis)*, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-92985-9, 1991.

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fba@inesc.pt